

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO ALLOMALARI ILMIY MEROSINING UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI BARPO ETISHDAGI AHAMIYATI

KAMOLJON SHADIMETOV

Iqtisod fanlari nomzodi, akademik, O‘zbekiston
“Adolat” SDP Faxriylar Kengashi raisi

Annotatsiya: Mustaqillikka erishgandan keyin dastlab chorak asr davomida milliy tiklanish bilan shug‘ullanishga to‘g‘ri keldi. Endilikda milliy tiklanishdan milliy yuksalishga o‘tganimizdan keyin, uchinchi Renessansga erishishni davlat rahbari strategik vazifa etib qo‘ydi. Haqiqatan tarixan olganda, ikki Renessansni boshdan kechirdik: birinchisi IX — XII asrlar, ikkinchisi XIV asr oxirgi choragi — XVI asr birinchi choragi. Birinchi Renessansda yurtimizdan buyuk daholar, buyuk muhanddislar hamda boshqa atoqli dunyoviy va diniy allomalar shuuri olamni yoritdi. Har ikki Renessans davrida biz dunyoning ilg‘or, mutaraqiy xalqlari qatorida edik. Agar yana shunday darajaga erishmoqchi bo‘lsak, Uchinchi Renessansni amalga oshirmog‘imiz zarur. Maqolada qonuniyat yaratuvchi, manba kotiblari, Islom dunyosining asoschilari va ularning izdoshlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Istiqloq, Renessans, g‘oya, ma‘rifat, ta‘lim, sifat, reyting, kreativlik, maktab.

Аннотация: После независимости в течение четверти века пришлось первоначально заниматься национальным возрождением. Теперь, после того, как мы национального развития, глава государства поставил стратегическую задачу достижения третьего ринсинанса. На самом деле, мы пережили два ренессанса: первым является IX - XII веки, последний 14-й век - первая четверт ХИВ - XI века. В первых ренессансах, величайших гениях, великих окружающих и других светских и религиозных ученых почувствовали свет. **В обоих ренессансе мы были среди ведущих и милосердных людей мира. Если мы хотим достиг такого уровня, нам нужно сделать третью ренессанс. В статье рассказывается о законодательном органе, книжниках источников, основателях Исламской ручки и их последователях.**

Ключевые слова: Независимость, Возрождение, идея, просвещение, образование, качество, рейтинг, творчество, школа.

Abstract: After independence, for a quarter of a century, it was necessary to initially engage in national revival. Now, after we have achieved national development, the head of state has set a strategic goal to achieve the third renaissance. In fact, we have experienced two renesances: the first is the IX - XII century, the last is the 14th century - the first quarter of the XIV - XI century. In the first Renaissance, the greatest geniuses, the great surrounding and other secular and religious scientists felt the light. In the Renaissance era, we are on the verge of extinction and extinction. If this is not the case to some extent, then it is not the case in the Third Renaissance Empire. *ml ayusi, ml ayusi.*

Keywords: Independence, Revival, idea, enlightenment, education, quality, rating, creativity, school.

Uchinchi Renessans g‘oyasini, avvalo, jamiyatimiz chuqur anglab olmog‘i kerak. Har jabhada, sohada qiladigan ishlarimiz, rejayu istiqbol dasturlarimiz, ta‘lim-tarbiya va kadrlar siyosati, investitsion siyosat — barchasi unga sharoit va muhit yaratishga qaratilmog‘i lozim.

Mustaqillikka erishgandan keyin dastlab chorak asr davomida milliy tiklanish bilan shug‘ullanishga to‘g‘ri keldi. Endilikda milliy tiklanishdan milliy yuksalishga o‘tganimizdan keyin, uchinchi Renessansga erishishni davlat rahbari strategik vazifa etib qo‘ydi. Haqiqatan tarixan olganda biz ikki Renessansni boshdan kechirdik: birinchisi IX — XII asrlar, ikkinchisi

XIV asr oxirgi choragi — XVI asr birinchi choragi. Birinchi Renessansda yurtimizdan Farg‘oniy, Xorazmiy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg‘ariy, Ahmad Yassaviy, Mahmud Zamaxshariy kabi buyuk daholar, buyuk muhanddislar — Buxoriy, Termiziy, mutakallimlar — Moturidiy va Abul Muin Nasafiy hamda boshqa atoqli dunyoviy va diniy allomalar shuuri olamni yoritdi.

Ikkinchi Renessansda — Ulug‘bek, G‘iyosiddin Jamshid Koshiy, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi, Lutfiy, Jomiy, Navoiy, Behzod, buyuk me‘morlar, bastakorlar, musavvirlar, tarixchilar chiqib, bugun ham dunyoni lol qoldirayotgan asarlar yaratdilar.

Har ikki Renessans davrida biz dunyoning ilg‘or, mutaraqiy xalqlari qatorida edik. Agar yana shunday darajaga erishmoqchi bo‘lsak, Uchinchi Renessansni amalga oshirmog‘imiz zarur.

Yurtimiz O‘zbekiston – buyuk allomalar makoni. Ayniqsa, qadimiy birgina Samarqand zamini nafaqat Islom olami, balki butun dunyo ilm ahli tomonidan. “ilmlar kashf etilgan zamin” sifatida e‘zozlanadi. Darhaqiqat, Samarqandda yuzlab, minglab buyuk allomalar yashashgan, ilmiy faoliyat ko‘rsatishgan va shu zaminda vafot etishgan. Manbalarda yozilishicha, O‘rta asrlarda Samarqand ilmlar oltin davri markazi bo‘lgan. Bu davrda ulug‘ allomalarimiz yangi bilimlar kashf etishgan, rivoj berishgan va nomlarini asrlar osha abadiy qoldirishgan. Imomlar Buxoriy, Doramiy, Moturidiy va Marg‘inoniy yuzlab buyuk allomalarimizning peshvolari edilar.

Nadomatlar bo‘lsinki, XIX-XX asrlarda buyuk yurtimizning ulug‘ allomalari nomlari xalq xotirasidan ataylab o‘chirildi, asarlari yoqildi, qabrlari vayron etilib, mavhumiyatga mahkum etildi.

Mustaqilligimiz sabab, qadriyatlarimiz qayta ko‘tarilmoqda, buyuk ajdodlarimiz nomlari tiklanmoqda.

Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoev rahbarligida qadriyat masalasini asosiy o‘rinda qo‘yishlari katta ahamiyat kasb etib, oxirgi yillarda buyuk allomalarimiz qabrjoylari aniqlanib, qaytadan obod etilmoqda. Shu bois, bugungi kunda xalqimizning umrboqiy madaniyati, urf-odati, qadriyatlari, yurtimizdagi tarixiy obidalari hamda madaniy yodgorliklari bilan tanishish istagida bo‘lgan mahalliy hamda xorijlik sayyohlar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Ayniqsa, so‘nggi yillarda mamlakatimizda turizmni rivojlantirish masalasi yangi bosqichga ko‘tarildi.

Yangi tahrirdagi Qomusimiz muqaddimasida biz O‘zbekiston xalqi “davlatchiligimiz rivoji ning uch ming yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon ivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo‘shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma‘naviy merosiga tayanib” bandining yangilanganligi, bugungi globallashuv jarayonlarida tahlikali dunyoda bugungi yosh avlod ham ota bobolarimiz ma‘naviy va ilmiy merosimiz qadriyatlarini kelgusi avlodlarga etkazishda kamarbasta va munosib avlod bo‘lish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrda PF-158-sonli ““O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston –2030” strategiyasi “Barqaror iqtisodiy o‘shish orqali aholi farovonligini ta‘minlash” deb nomlangan ikkinchi ustuvor yo‘nalishining “O‘zbekistonda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratish orqali sayyohlar sonini oshirish” deb nomlangan 58-maqсадiga muvofiq xorijiy turistlar sonini 15 millionga, ichki sayyohlar sonini 25 millionga, ziyorat turizmi bo‘yicha keladigan turistlar sonini 3 million nafarga oshirish vazifasi kun tartibiga qo‘yildi. Bu esa o‘z navbatida turizm salohiyatini oshirish, shuningdek ziyorat turizmini rivojlantirish va bu borada milliy kontentlarimizni ko‘paytirishni taqozo qiladi.

Mashhur yurtdoshlarimizning muborak nomlari va faoliyatlarini yosh avlodga etkazish juda dolzarb vazifa bo‘lib, o‘sib kelayotgan yoshlar o‘zlarining buyuk ajdodlariga munosib vorislar bo‘lib etishishlari uchun o‘tmish allomalarimizning tarixlarini chop ettirish maqsadga muvofiq ishlardan sanaladi. Muqaddas zaminimiz islom dini zamirida dunyo miqyosidagi jumla allomalarni jahonga tuhfa qildikim, bu buyuk insonlar turli ilmlarning peshvosi, asoschisi sifatida dovrug‘ taratdilar.

Ular jumlasiga Imom al-Buxoriy, Imom ad-Doramiy as-Samarqandiy, Imom Termiziylar – hadisshunoslik sohasida; Imom az-Zamaxshariy va Abu Nasr Javhariy – tafsir va sarfu nahv sohalarida; Imom Moturidiy, Imom Abulqosim Samarqandiy va Imom an-Nasafiy – ilmi kalom va aqidada; Imom ar-Rastug‘foni, Imoman-Nasafiy (ikkinchilari), Imom Burhoniddin Marg‘inoniy, Imom Abulaysiy, Imom Ali as-Sug‘diy, Imom Taftazoniy, sadrush-sharia’ Ubaydullo ibn Mas‘ud – fiqhshunoslik sohasida; al-Farg‘oniy, al-Marvoziy, al-Xorazmiy, Mirzo Ulug‘bek, Ali Qushchi kabilar – falakiyot va handasa sohalarida; al-Forobiy, al-Beruniylar - qomusshunoslik sohasida; Xoja Ahmad Yassaviy, Fijduvoni, Kubraviy, Naqshbandiy, Xoja

Ahrori Vali, Maxdumi A'zami Dahbediyar – tasavvuf tariqatlari sohasida; Ibn Sino, Yusufiyar – tibbiyot sohasida; Navoiy va Bobur mirzolar – aruz va tarix sohalarida javlon urib, katta-katta yutuqlarni qo'lga kiritdilar hamda yurtimiz shuhratini dunyoga yoydilar. Yuqorida nomlari zikr etilgan allomalar o'z sohalarining birinchi darajali sohiblari va asoschilari, nazariyotchilari sifatida tan olinib, ularning asarlari hozirga qadar dunyo miqyosida asosiy manba sifatida dasturul amal bo'lib kelmoqda.

Uchinchi Renessans yoshlarni aql - zakovatini o'stirish – poydevoriga aylanishi zarur.

Iqtidorning siri. Mutaxassislarning aytishicha, daho (favqulodda aql va zakovat, tengsiz ijodiy iste'dod, geniy) tug'ilishi kerak. Gyote qobiliyatdan yuqorisi iste'dod, iste'doddan yuqorisini daholik degan edi.

Favqulodda iqtidorni qanday izohlash mumkin? Nima uchun bu odam dahoga aylandi? Asrlar davomida odamlar javobni topishga harakat qilishdi, avval ko'rinmas ruh - dahoga murojaat qilib, osmonning tanlanganini soya qilib, so'ngra moddiy er yuzidagi kosmik ta'sirlarni taxmin qilishdi va nihoyat genetika, tug'ma fazilatlariga murojaat qilishdi.

Endi biz faqat tafsilotlarga kirmasdan va muammoning yakuniy echimini talab qilmasdan iqtidorlik sirini o'rganib chiqaylik.

Sirdan, lekin ba'zida ko'pgina daholari bilan etarlicha yaqin tanishgandan so'ng (buning shaxsiy dalili mavjud manbalardir), Siz to'g'ri qo'yilgan savol shunday bo'lishi kerak degan xulosaga kelasiz: nega ko'p odamlar daho bo'lmaydilar?

Agar bu faqat daholar haqida bo'lsa, unda barcha ajoyib iste'dodlar bolalik, o'spirinlik, o'spirinlik davrida namoyon bo'ladi. Shunga o'xshash misollar mavjud, ammo ularning soni juda oz va ular cheklangan faoliyat turiga tegishli. Eng intellektual turlarda (falsafa, fan, adabiyot), bu erda usta(master)dan butun fazilatlar to'plami va ma'lum bir hayotiy tajriba talab etiladi, talabalarning muvaffaqiyatlari hech qanday ahamiyatga ega emas. Ko'pincha, sobiq uchga o'qigan talaba, a'lo baholarga o'qigan talabani sezilarli darajada ortda qoldirdilar.

G'ayri oddiy, o'ziga xos shaxslar ajoyib asarlar yaratishini va ajoyib g'oyalarni ilgari surishini isbotlash qiyin. Shubhasiz, daholar mehnatsevarlik, fidoyilik, haqiqatga bo'lgan muhabbatdir. Ammo qaerdan kelib chiqadi, bu fazilatlar qanday aniqlanadi? Ajoyib iste'dodli shaxsning paydo bo'lishi uchun nima talab qilinadi?

Birinchi yaqinlikda miya uchta birlashgan tuzilishga ega. Har bir yarim sharda individuallik mavjud (chapda – ko'proq oqilona, o'ngda - asosan hissiy). Ular orasida biz uchun qiyin bo'lgan dialog doimiy ravishda amalga oshiriladi. Doimiy ravishda hamkorlik qilishga majbur bo'lgan ikki kishi kabi bahslashish, ba'zan janjallashish, kelishish, birgalikda ishlash.

Va shunga qaramay, ongsiz mavjud - yashirin ma'lumotlarning ombori, unga yaqinlashish aql uchun yopiq, chunki u tasvirlar, analogiyalar, metafora bilan ishlaydi, sezgi, his-tuyg'u sifatida namoyon bo'ladi. U erdan bizga signallar keladi, biz ularni har doim ham taniy olmaymiz. Siz ularni ko'pincha tushida keladigan tushuncha sifatida qabul qilishingiz mumkin.

Bizning uchlik shaxsiyatimizning ushbu uchta gipostaz (ta'siri so'ndirilgan gen gipostatik gen, gipostatik genlar ta'sirini so'ndiruvchi genlar esa epistatik genlar deyiladi)ining o'zaro ta'siri ko'p jihatdan bizning imkoniyatlarimiz va yutuqlarimiz bilan belgilanadi. Albatta, ba'zi narsalar tug'ma fazilatlariga bog'liq. Bizning zamonamiz ruhidagi o'xshashlik: genetik to'plam - dastlabki to'plam - bu boshlang'ich kapital. Hammasi uni qanday tasarruf etish haqida. Biri katta merosni buzadi, ikkinchisi unga berilgan ozgina narsani ko'paytiradi. Garchi ma'naviy qadriyatlar, moddiy qadriyatlardan farqli o'laroq, aniq insoniy fazilatlarini namoyon etish uchun ko'proq imkoniyatlar mavjud.

XVII-asr ispan yozuvchisi Baltasar Grassian: "Oson keladigan narsa past baholanadi", dedi. English yo'li oson emas. Oqimga qarshi harakat qilish oqim bilan borishdan ko'ra qiyinroq. O'zingizning fe'l-atvoringizni, bilim va ko'nikmalingizni namoyon etib, o'ziga xos hayot

yo'lingizni ochib, qiyinchiliklarni engib o'tishdan ko'ra, moslashish osonroq. Nishabni ag'darishning eng oson usuli (odatda tugaydi-tubsizlikka tushish).

Ammo, ehtimol, daholarga xos bo'lgan o'ziga xos xususiyat mavjud: super ong, o'z "men" chegaralarining kengayishi, ulkan jamoalar – ajdodlar, xalqlar, buyuk mutafakkirlar va turli davrlarning yaratuvchilari, birinchi navbatda, mahalliy odamlar bilan birlik hissi. Bu haqda, masalan, zukko mutafakkir Ivan Latvin "falsafadagi ixtirolar va ixtirolar falsafasi" kitobida shunday yozgan: "buyuk ixtirochi - bu tanadan go'sht va ommaning suyagidan suyak. Ularda, diqqat markazida bo'lgani kabi, buyuk mavjudot-insoniyatning ijodiy energiyasi jamlangan.

Daho, atrof-muhitning "erdagi tortishish kuchi"ni, kundalik hayotning yopishqoq cho'kmasini engib, noma'lum narsalarga kirib boradi, ruhiy jasorat qiladi, ba'zida buni o'zi anglamaydi. Bu inson imkoniyatlarini kengaytiradi. Ehtimol, bu daholar unutilib ketadigan ko'plab avlodlarning mavjudligini oqlaydilar. Va agar hamma ham o'zining barcha ijodiy imkoniyatlarini ochib berishga qodir bo'lmasa, unda har bir kishi daholarning ijodiga qo'shilish, ularga hurmat ko'rsatish, aql, obraz va go'zallikning yorqin ruhiga ega bo'lish imkoniyatiga ega. (R.K Balandin "100 VELIKIX GENIEV" kitobidan tarjima).

Yoshlikdan aql zakovatni o'stirish va aqliy mehnat bilan innovatsiyalar yaratishga o'rgatish aqliy ta'limni asosiy vazifasidir. Shunda model o'zgaradi: qarzgga olmasdan, milliardlab dollarlar sarf qilmay xorijdan texnika va bilim sotib olish o'rniga, O'zbekiston ularni o'zi ishlab chiqarib, eksport qiladi.

Mana Amerikalik dunyo tanigan birinchi boylar Mark Uukerbeng - feysbukni, Bill Geys – Maykrosoftni ochgan. Bular aqliy mehnat bilan shug'ullangan. Birining 121 milliard, ikkinchisining 138 milliard dollar puli mablag'i bor. Yana bular Amerikada 47% jismoniy soliq to'laydi. Daniya, Fransiya, Germaniyalarda 45- 60 foizga yaqin solig'i (bizda 12 foiz).

Aqliy mehnatning yana bir xususiyati bor: dasturiy mahsulotlarning o'zi emas, aksincha nusxasi sotiladi.

Mana nima uchun muhtaram Prezidentimiz "Bir million dasturchilar (programmist)lar tayyorlashimiz kerak" – degan edi. Shunda hamma hayron bo'lgan edi, bu bekorga emasdi, chunki, ular "aqliy mehnat mutaxassislari"dir.

Uning amaliy natijasini sarhisob qilib, Prezident Shavkat Mirziyoev «Astrum» akademiyasida IT sohasi vakillari bilan [joriy yilning 29 iyul kuni muloqot qildi](#). Unda Davlat rahbari so'nggi uch yilda mobil internet narxi 9 baravarga arzonlashganini [qayd etdi](#). «Buning hisobiga bugungi kunda IT-parklarda 14 ming nafar yoshlar yuqori daromadli ish joylari bilan ta'minlangan. Shu bilan birga, o'zini o'zi band qilgan IT mutaxassislari soni yil boshidan 2,5 barobarga o'sib, 43 mingga etgan. Joriy yilning o'zida mamlakatimizda 134 ta yangi, jumladan 50 ta xorijiy IT kompaniyalari tashkil etilgan, eksportchi korxonalar soni esa 2 baravarga oshgan.

So'nggi uch yilda mobil internet narxi 9 baravarga arzonlashdi va xalqaro reytingda 15-o'ringa ko'tarilgan (68-o'rindan). IT xizmatlari hajmi va eksporti bir necha barobarga o'sgan.

Eng asosiysi, IT kasblarni egallash yoshlar o'rtasida trendga aylandi», dedi prezident. Uchrashuv chog'ida Prezidentimiz e'tiborni kuchaytirib, yoshlarimizga ozgina sharoit yaratib berilsa, bu sohani yanada yuqoriroq pog'onalarga olib chiqish mumkinligiga ishonch bildirdi.

«Bugungi muloqotimizni o'tkazish uchun "Astrum" akademiyasini bejizga tanlamadim. Bu erda yuzlab yoshlar eng zamonaviy dasturlash ko'nikmalarini egallayotgani, ayniqsa, o'qish davomidayoq daromad topayotgani quvonarli albatta. Boshqa hududlarda ham bunday IT akademiyalar tashkil qilish istagida bo'lganlarning tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlaymiz, barcha masalalarini hal qilib beramiz», dedi davlatimiz rahbari.

Viloyat hokimlariga bir oy muddatda bu erga kelib, barcha sharoit va imkoniyatlarni ko'zi bilan ko'rib, o'z hududida kamida 1 tadan shunday IT akademiya tashkil etish loyihasini boshlashga topshiriq berdi.

E'tibor bering, dasturchi (programmist) bitta dasturni yaratib, uning "nusxa"sini sotadi, xattoki patent ham olib qo'yadi. Nusxasini esa, 1 milliard iste'molchilarga sotib yuboradi. Bunga bir marta bosh qotirib, miya energiyasini sarflaydi. Bir marta iste'mol qilgan oziqasi energiyasidan foydalanib, qancha foyda ko'radi. Endi, mardikorni qarang, iste'mol qilgan oziqasiga, u esa har kuni ertalab soat 7 dan kech 19 ga qadar qanchalar ko'p energiya sarflaydi. Har kuni shu, bu "isrofgarchilik". E'tibor bering, biri, bir marta bilim yaratib, shungagina energiya sarflaydi, ikkinchisi har kun sarflaydi.

Muxtaram Prezidentimiz "Bugungi 1-sinfdagi bolalarimiz albatta daholarimiz Al Xorazmiy, Beruniy, Mirzo Ulugbek bo'lib etishadi, men bunga albatta ishonaman" - dedi. Uning xayolida doimo shu orzu borligini har bir ma'ruzalarida ta'kidlaydilar. Mendan Siz bunga ishonasizmi? - deb so'rashadi. Ha ishonaman, chunki, hamma eng muhim masalalarga barcha sohada "yo'l xarita"lari tuzilmoqda. Uni bajarish uchun aqlli «kadrlar kerak», shu terminni kiritish kerak. Uni qanday tayyorlash kerak? degan savol kelib chiqadi. Hozirgi ta'lim, bilim beradigan ta'lim.

Prezidentimizning yangi shiorlari: "Xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi" deb, 19 sentyabr 2017 yil BMTning minbaridan e'lon qilgan edilar. Endilikda bu bizning shiorimizga aylandi.

Demak, ta'lim bilim berishdan, bilimidan foydalanib, tadbirkorlikka (boyishga) o'rgatish ko'nikmalarini hosil qilishdan iborat bo'lishi kerak. Ta'lim bilimni samarali ishlatib boyishga o'rgatishdan iborat bo'lishi kerak, bo'lmasa, boy davlat bo'la olmaymiz.

Xo'sh, boy bo'lishga o'rgatish uchun nima qilish kerak? Birinchidan, bizdagi odamlar ko'p narsani bilishadi, aqlli deyishadi. Agar shunday ekan aqlli bo'lsa unda, nega boy emas? - degan savol tug'iladi. To'g'ri aqlli odam ko'p narsani biladi.

Unda aqllidan donishmandning nima farqi bor? - degan savol tug'iladi. Eskichasiga aytishadi, aqlli chuqurga tushib ketsa, bir amallab chiqadi, donishmand esa chuqurga tushib ketmay, aylanib o'tadi.

Xo'sh, ta'limda matematikadan olimpiadada birinchi o'rinni olgan 12-13 yoshli o'quvchini, nega donishmand demaymiz? Axir, u istagan qariyadan matematikani yaxshi biladi-ku. Donishmandni bilimdondan farqi, donishmandning tajribasi katta. Qaerda, qaysi bilimni ishlatish kerakligini, qanday boyish mumkinligini yaxshi biladi va uni o'z bilimlari bilan sinab ko'rgan. Aqlli esa, ko'p bilimga ega, lekin undan samarali foydalanishni bilmaydi.

Aqlni o'zi nima degan savol tug'iladi? Aqlni uchta o'lchovi bor. Birinchisi, xotira darajasi, u har bir insonda turlicha. Ibn Sino, Al Xorazmiylarning xotiralari juda kuchli bo'lgan. Jumladan, Ibn Sino 7 yoshida 3 oyda ichida grek tilini to'liq bilgan, xattoki Gippokratning asarlarini tanqid ham qilgan. Tibbiyotga doir ensiklopediya yozgan. Shu sababli "mediçina" Ibn

Sino nomi bilan ataladi. Bizda ayrim o'quvchilar 11 yil bilim olgan bo'lsa ham, xatto o'z ona tilini ham yaxshi bilmaydi, ingliz tili esa umuman esida qolmaydi.

Ikkinchisi, fikrlash (o'ylash) tezligi. Jumladan, abituriyentlar test savollarini 3 soat davomida echayapti va u vaqtga qarab, baholanadi. Agar kim qisqa vaqtda ko'proq savolga javob topsa, shunga qarab ball beriladi. Demak, vaqt o'lchovi kim tezroq javob topishida. Uchinchisi, yuqoridagi har ikkisi asosida, mantiq, logika. U yangi fikr, yangi bilim yaratadi. Afsuski, matematik logikani oliy ta'limda ham yaxshi o'qitilmayapti. Logika orqali bilimga bilim qo'shib, innovatsion g'oya yaratish, bu Al Xorazmiylarni shakllantirishi mumkin. O'quvchilarni mantiqiy rivojlantirish oqsayapti. Endilikda ta'lim bilim berish modelidan, mantiqan bilim berishga uslubiga o'tishilishi kerak. Har yili maktablarda o'quvchini qobiliyati qay darajada o'sdi, xotirasi qanchaga yaxshilandi. Fikr yuritish tezligi qanchaga oshdi? mantiqiy bilimi darajasi qanchalar rivojlandi va necha foizga o'sdi. Hozirga qadar maktablarni faqat bilim

berish darajasi bilan baholaymiz. Lekin o'sha olgan bilimidan foydalana olmayapti va natijada og'ir mehnat qilishga majbur bo'lib qolmoqda.

Keyingi paytlarda maktabning 9-sinf o'quvchilari bitirgach, oliygohlarga kirish uchun 2-3 ta fanga repetitor olib, tayyorlanishni odat qilib olishdi. Natijada boshqa fanlarni o'qimay qo'ydi, xatto maktabga ham bormay qo'yganlari bor. Faqat repetitor bilan tayyorlansa, oliy ta'lim muassasalari(OTM)ga o'qishga kirmoqda. Bu tubdan noto'g'ri.

Maktabda o'qituvchi menedjer. U kitobni yodlatuvchisi emas, aksincha fanni o'zlashtirib olish uchun yo'naltiruvchi, yo'l ko'rsatuvchi. Ushbu o'rgatuvchi, kitoblardan, internet sahifalaridan yangi-yangi, manbalar izlab, topib, chuqur o'rganib, o'z xulosalariga ega bo'lgan, boy bilim egasi bo'lishi kerak. O'qituvchi namunali bo'lib, o'z fanidan, bilimini namoyon qilib, erishgan bilim darajasini talabalarga ko'rsata olishi kerak. U qanchalik o'z bilim doirasi bilan talabalarni o'ziga rom eta olsa, fanga qiziqish uyg'ota olsa, talaba qiziqib, shu fanni o'zlashtirib, xatto fikrlashga o'tadi. Endilikda ayniqsa, bilimidan foydalanishni o'rgatishga katta e'tibor qilish kerak. O'qituvchi bergan bilimini qaerda foydalanishiga urg'u bersa, shunda o'quvchilar darsga qiziqadi, uni chuqur o'rganadi va kelajakda amalda foydalanadi.

Bunda Evropa, AQSh tajribasidan foydalanish, ya'ni bu bilimni qaerda ishlatishi, qanday boy bo'lishi mumkinligi asosiy e'tiborni qaratadi. Axir har bir yosh bilimidan foydalanib, daromad topsa, davlat ham boy bo'ladi.

Ta'limda mana shu bilimningni ishlatsang boy bo'lasan, degan fikrlar deyarli yo'q. Bunda faqat ta'limni ayblash to'g'ri bo'lmaydi, bu oiladagi muhitga ham bog'liq Iste'molchi talab qilmasa, bajaruvchi qilmaydi. Yahudiylar farzandiga aqliy mehnat bilan oila boqasan deb ongiga singdiradi. Sen buyuk inson bo'lasan deb uqtiradi. Uning uchun yo'l xarita tuzadi. Bolalikdan shu ruhda tarbiyalaydi.

Suqrot aytgan, sog'lom fikrlaydigan insonni tarbiyalash kerak, uning miyasini bilimlar bilan boyitish kerak degan. Bu juda to'g'ri gap. Masalan, qishloq xo'jaligida, bog' yaratmoqchi bo'lishsa, avvalo erni haydab, chuqur kavlaydi, unga o'g'it, suv va dorilarini solib, ariq olib erni tayyorlaydi. So'ngra ko'chat ekib, uni parvarish qiladi va hosil oladi.

Nega ta'limda ham avval miya qobiliyatini oshirmay turib, bilim tiqish bilan ovoramiz? 11 yil o'qitamiz, ammo 15 foizi ham ko'pchiligining esida qolmayapti, ana undan keyin, bolaning qobiliyati yo'qligidan asabi buzilib, kasalvand bo'lib, oila boqa olmay, mardikorlikka Rossiyaga, Qozog'istonga ketayapti.

Xo'sh, qobiliyati past bolani qanday qilib, o'stirish, unga etuklik bilimini singdirish mumkin?

Agar qobiliyat sohasini topib, to'xtovsiz uni o'stirsak, o'qishda bola qiynalmaydi, asabi buzilmaydi, chunki, qobiliyati darajasida o'qiyapti. Agar qobiliyati sohasida o'qitmasak, qobiliyatiga teskari o'qitsak, bunda asabi buziladi, o'qiy olmaydi.

Ikkinchisi, bizlar umumiy standart bo'yicha o'qitamiz. Qobiliyat sohasini topmay o'qitamiz, natijada 11 yilda davomida qobiliyati yo'qolib ketmoqda. Mana misol, zo'r futbolist, 2-3 yil krovatga yotqizib, oyog'ini boylab, ovqat berib turing. Tursa, nafaqat chopa oladi, xatto yura olmaydi ham, chunki qobiliyat yo'qola boshlagan.

Nazarimizda, Sog'liqni saqlash vazirligini nomi va funksiyasini o'zgartirish kerak. "Sog'lom umrni uzaytiradigan va miyasi qobiliyatini oshiradigan" vazirlik deyish kerak. Shunda vazirlikni vazifasi aniq tushunarli bo'ladi. Ya'ni, vazifa: har yili kamida 10 foizga umrni uzaytiradigan va loaqal 10 foizga qobiliyatni o'stiradigan vazirlik bo'lib, qani edi, shunda o'zbeklardan birinchi Ibn Sinolar chiqsa, axir ularning avlodimiz.

Prezidentimiz har bir bolani individual qobiliyatini topib, ro'yobga chiqaringlar degan vazifa qo'ymoqda. Axir, shifokor kasalni davolashdan oldin tashxis (diagnoz) qo'yadi, uning ildizini topadi. Ta'limda ildizini topish, bolani qobiliyat qaysi sohada bor, uni aniqlash kerak.

Qobiliyati rassommi, muzikachimi, shoirmi, matematikmi? Unga javoban, ta'lim individual bo'lishi kerak. Ro'yobga chiqarish deganlari, har yil necha foizga qobiliyati (xotira, o'ylash tezligi va mantiq) o'sayapti, qaysi omillardan qaysi qobiliyat yaxshiroq o'sayapti?

Ta'limni birinchi vazifasi: o'quvchini o'zini salomatligini yaxshilash mexanizmlariga o'rgatish va ota-bobolaridan kamida 5-7 yil ko'proq yashashga bilimni ishlatishga o'rgatishdir. Uning uchun ta'limni nomini o'zgartirish kerak: "sog'lomlashtiradigan, aqlli ta'lim" bo'lishi kerak. Ikkinchisi, aqlli ta'lim deganimiz, oldin qobiliyatli sohasini topadi degani, shu qobiliyatini yilma-yil o'stiradi, shu qobiliyatini o'stirishdan buyuk insonlar chiqishi mumkin.

Agar qobiliyat sohasini topib, to'xtovsiz uni o'stirsak, o'qishda bola qiynalmaydi, asabi buzilmaydi, chunki, qobiliyati sohasida o'qiyapti. Agar qobiliyati sohasida o'qitmasak, qobiliyatiga teskari o'qitsak, bunda asabi buziladi, yaxshi o'qiy olmaydi.

Ta'limda ma'ruza matnlar texnologiyasini kiritish va kamchilik topib tuzatishga o'rgatish kerak. Shunda birinchidan o'qituvchilar xorijni va o'z mamlakatimiz darsliklaridan kamchiliklarini topa oladi, so'ng ma'ruzasini yozadi. Kim xorij va O'zbekiston mamlakati darsliklaridan ko'proq kamchilik topsa, unga yangi darslik yozishga ruxsat beriladi Hozir ahvol nima, o'qituvchi kiradi, yangi temani boshlaydi, talaba tayyor emas. U 10 foizini xam tushunmaydi, o'qituvchi esa bekorga kuch va vaqt sarflaydi. Talabning xotirasida qolmaydi, xatto oldingi lekuiya mavzusini so'ralsa, bilmaydi.

Xo'sh dars qanday bo'lishi kerak. O'qituvchi keyingi dars mavzu materiallarini va savollarni har bir talabaga elektron variantini tashlab berishi kerak va mustaqil tayyorlanib kelishga topshiriq berishi kerak. U darsni savol-javobdan boshlashi lozim. Qaysi talabaning javoblari eng yaxshi bo'lsa, xatto o'qituvchi materialidan kamchiliklar topsa va boshqa manbardan (jumladan, internet va boshqa manbalardan) yangilik kiritisa, unga yuqori baho qo'yishi kerak. Axir maqol bor, shogird ustozdan o'tishi kerak.. Xo'sh, qanday o'tadi, agar ustozdan kamchilik topmasa, uni ma'ruzasini mukammallashtirmasa.. Bizdagi kamchilik, ustozdan shogird xato topsa, u darrov xafa bo'ladi, xatto darsidan chiqarib ham yuboradi. Shundagina talaba ma'ruza matnidan mustaqil tayyorlanib kelib, savollarga o'zi javob topib, darsda tushunmaganini so'raydigan bo'ladi. Dars talabalar o'rtasida diskussiyaga aylanadi va yangi bilim yaratish boshlanadi. Yangi mavzuni o'zlashtirish 90%dan oshishi mumkin. Dars o'tishga vaqt 3-4 barobar kam sarflanadi.

Hozirgacha mavzu bo'yicha bahs-munozora (diskussiya) deyarli yo'q. Talaba unga tayyor emas, 15% ham uning esida qolmayapti. Domlalar gapirib-gapirib chiqib ketadi, bir oydan o'tmay, o'tilgan material esidan chiqib ketayapti. Shu sababli, shuncha pul mablag'i sarflangani bilan ta'limda natija past. Undan tashqari, talaba miya xotirasini yaxshilash mexanizmlari qo'llanmayotir. DXX va Milliy gvardiyada, Ichki ishlarda kafedra va markazlar bo'lib, u erda esda saqlash mexanizmlarini o'rgatadi, har bir aytilgan so'zni esida saqlashga o'rgatadi.

Ta'limda shu kabi markazlar ochib, o'quv dasturlariga minimonika, mental arifmetika, meditatsiya (uchta "MMM"), hamda shaxmat, muzika, kabi xotirani rivojlantiradigan uslublarni keng qo'llash kerak. Ta'lim tizimidagi oshxonalarda yashirin ochlikni talabalarda qisqartirishga qaratilgan oziqani berishni (bu yod, kalçiy, magniy, vitamin, aminokislotalar) yo'lga qo'yish kerak. Darslar davomida kislorod va suv bilan to'yintirishni ta'minlanishi zarur. Tanaffuslarda miyani bo'laklarining jismoniy tarbiya qildirish, qobiliyatni yanada oshiradi.

Ko'p tahlillar shuni ko'rsatganki, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti va yuridik universitetlariga 210 ball bilan 20 abituriyentdan bittasi kontraktga o'tadi, qolgan 19 tasi 200 ball bilan pedagogikaga jalb qilish mexanizmi yo'q. Axir iqtidorli abituriyentlar maktabni yuqori darajaga ko'tarishi mumkin-ku. Ayni paytgacha pedogogika institutiga 50-70 balli abituriyentlar ham qabul qilinib kelinadi, bu degani, qobiliyati 3-4 barobar past abituriyentlar. Yana ularning

70% byudjet hisobidan ta'lim olishadi. Oliy ta'limning poydevori, 11 yillik maktab ta'limi. Agar shu qobiliyat bilan o'qitish davom ettirilsa, oliy ta'limda bilim darajasi tushib ketishi (qulashi) mumkin. Ba'zi bir pedagogik oliygohlar, maktabni tamomlab kelgan abituriyentlarni 1-2 kurslarida yana qayta elementar matematikaga o'qitishmoqda.

Toki, pedagogika mutaxassisliklariga iqtidorli, eng yuqori ball olgan abituriyentlarni jalb qilinmas ekan, maktab uchun qilinayotgan sarf-xarajatlar o'zini-o'zi hech qachon oqlamaydi. Maktab ta'limi Prezidentimiz qo'yayotgan talablariga javob bera olmayapti, natijada oliy ta'limning poydevori mustahkam bo'la olmaydi.

Shuningdek, Prezident professional ta'lim pedagog va ustalari uchun munosib sharoit qilib berish, ularning kasbiy mahoratini oshirib boradigan tizim yaratish zarurligini ta'kidladi.

«Ochiq aytish kerak, 2 mln so'm oylik olayotgan texnikum yoki kasb-hunar maktabi muallimlaridan kamida 5 mln so'm ish haqi oladigan mutaxassislar tayyorlab berishni talab qilayapmiz», — dedi Shavkat Mirziyoyev.

Shu bilan birga, professional ta'lim muassasalari pedagoglari malakasini oshirishda yangi tizim yaratiladi. Universitetlar huzuridagi malaka oshirish fakultetlari o'rniga har bir viloyatda Professional tayyorgarlik markazlari tashkil etiladi.

OTMlardagi kamida 60 ta yo'nalish texnikumlarga o'tkaziladi. Shuningdek, 1 yanvardan ilmiy darajasi bor texnikum o'qituvchilarining ish haqi oliygoh pedagoglarinikiga tenglashtiriladi.

Maktablarda endi 64 xil kasb o'rgatiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ishtirokida bo'lib o'tgan maktablarda xorijiy tillar va kasb o'rgatish tizimini rivojlantirish masalalari bo'yicha kengaytirilgan yig'ilishda qayd etilishicha, maktab bitiruvchilarining 50 foizi mehnat bozoriga hech qanday kasbga ega bo'lmasdan kirib kelmoqda.

Shundan kelib chiqib, endi tuman va mahallalarning xususiyatidan kelib chiqib, o'quvchilar maktabning o'zida 64 xil ishchi kasblarga o'rgatilishi ko'zda tutilmoqda.

Shuningdek, o'quvchilarni axborot texnologiyalari va "kreativ industriya" bo'yicha zamonaviy kasblarga o'rgatish muhimligi ta'kidlandi.

Taklif. Hozirgi, mahallalarda deyarli hamma uylarga zamonaviy yangi, svet, gaz, suv, kanalizatsiya jihozlar o'rnatilgan. Ularni sozlash va texnik xizmat ko'rsatish, servis xizmati talab etadi. Shunday mutaxassislardan iborat "xizmat"lar guruhlarini mahallalarda shakllantirish kerak. Chunki, bu kabi xizmat, mutaxassislar kam, shahar va qishloqdarda, chekadagi mahallalarda avariya holatlarida etib kelishi qiyin va ularni kelishi qimmatga tushadi. Mahallalardan joy ajratilib, ularni joylashtirib, bu kabi xizmatlar tashkil etilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu ustalardan maktablarda mehnat darsi o'tkazib va ta'mirlash ishlariga jalb etib, shogirdlar tayyorlashda foydalanilsa, kelgusida shu kasbning egasi bo'lishi mumkin. (xuddi sartaroshlarga o'xshab, ularning doimo yonida shogirdlari o'ralishib, darrov shu kasbni o'rganib oladi.

Men yashagan mahallalarimda hamma nosozliklarni jumladan, elektr, gaz, suv, kanalizatsiyani avariyasini, bataraf etishda, hatto bemalol yangisini o'rnatib, beradiganlar shogird tushib o'rgangan, (samouchka) "usta yigit"lar bor edi. Ular o'z farzandlariga o'zining kasbini yonida olib yurib o'rgatayotgan hollarini ham ko'p ko'rganman.

Har bir mahallada o'zining yashash xonadonlardagi maishiy buyumlar va xizmat tormoqlarini servis xizmatlariga taklif etadigan guruhini shakllantirish bilan birga ularni tezkor chaqirish aloqa vositalarini mahallaning saytlariga joylashtirish kabilarni ham amalga oshirilsa, servis xizmat turlaridan beminnat foydalanishga imkoniyat yaratilgan bo'lar edi.

Ularga yoshlarni biriktirib, shu xizmat turini o'rganishga, kasb egasi bo'lishga shogird etib biriktirilsa, usta-shogirdlar paydo bo'lib, hunarmandchilikka intilib, biron-bir xizmat turini egallab olar edi.

REFERENCES:

1. “Yoshlarni aql - zakovatini o‘stirish - uchinchi renessans poydevori” –
2. G‘ulamov Saidaxror Sayidaxmedovich - O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, akademik, Toshkent vrachlar malaka oshirish institutining faxriy professori;
3. Kamoljon Shadimetov - Iqtisod fanlari nomzodi, Xalqaro ekologiya, inson va tabiat xavfsizligi fanlari Akademiyasi haqiqiy a‘zosi, akademik, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan qishloq xo‘jaligi xodimi, O‘zbekiston “Adolat” SDP “Innovatsiya va energetika targ‘iboti markazi rahbari.
4. Kamoljon Shadimetov “SUZUK OTA IZIDAN” kitobi - 2023 y. "Ilmli bo‘l, lekin bir hunar egasi bo‘l” - betlar